

“QIL KO‘PRIK” ROMANIDA USLUBNING O‘ZIGA XOS SEHRI

Hamidova Muhayyoxon Obidovna

Namangan davlat universiteti, Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrası professori,

Filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559855>

***Annotatsiya.** Ijodkorning o‘ziga xosligi, badiiy uslubi kabi muammolarni o‘rganish adabiyot dunyoga kelgan kundan buyon davom etayotgan bo‘lsa-da, biroq hozirgi o‘zbek nasridagi mavjud uslubiy yo‘nalish va izlanishlarni alohida o‘rganishni davom qiluvchi ish hali yaratilganicha yo‘q Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayevning “Qil ko‘prik” romanida uslubning o‘ziga xos sehri, adibning milliy xarakter yaratish mahorati, o‘ziga xos badiiy uslubi tadqiq etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** badiiy asar, uslub, tur va janr, bosh qahramon, “ko‘rsatuvchi”, so‘zlab beruvchi, zamonaviy adib, tarixiy haqiqat, badiiy obraz, badiiy niyat, ijodiy jarayon, badiiy to‘qima, yozuvchi fantaziyasi, qahramon ichki olami, badiiylik, badiiy mahorat, individual uslub, badiiy tasviriy vositalar, xarakter, qahramon ma‘naviy olami.*

Har bir yozilayotgan yoki tugallangan badiiy asar uslubi u qanchalik o‘ziga xos bo‘lib ko‘rinmasin, o‘sha asarlarning barchasi baravariga bo‘ysunadigan qator badiiyat qonuniyatlari borki, adib asar yaratish jarayonida ular bilan hisoblashmasligi mumkin emas. Arastu davrlaridan boshlab hozirgi kun nasriga qadar adabiyotshunolikdagi “tur va janr” deb nomlangan tushunchalar har doim o‘sha ma‘noda adiblarga va ular bitayotgan asarlarga “o‘z zug‘umlarini o‘tkazib” (Arastu) keladi. Uslub va janr munosabatlarini keng tahlil etish imkoniyati bo‘lmasa ham, biz ayrim janrlar, xususan, hozirgi nasrda nisbatan keng qo‘llaniladigan, biroq taassufki, bu haqda adabiyotshunoslikda juda ham mo‘l tadqiqotlar bag‘ishlanavermaydigan qissa va hikoyalarda aks etayotgan yozuvchi o‘ziga xosligining ayrim qirralari, ularning janrning asriy talablari bilan kesishish nuqtalariga e‘tibor qaratamiz. Iste‘dodli adib Sh.Xolmirzayev o‘zining “Qil ko‘prik” romanini asrimiz boshida, to‘g‘rirog‘i, 1918-1923-yillar orasi Buxoro xonligi hududida kechgan inqilobiy voqealar – xalqning ozodlik yo‘lidagi harakatlari tasviriga bag‘ishlaydi. Muallifning o‘zi so‘z boshidayoq roman haqida: “Hamisha inqilobiy ko‘tarilish davrini qalamga olish yozuvchi uchun maroqli bo‘ladi. Chunki bu davrda insonda shaxs ilgari ko‘rilmagan, “uyqudagi” jihatlar ham “uyg‘onadi”. Ikkilamchi, bunday ozodlik inqiloblari davrida eng insoniy g‘oyalar bayroq harakat qilgani uchun o‘sha davr haqida asar yozish o‘sha davr odamlarini (imkon darajasida) tasvirlash bilan ularning jamisiga o‘z munosabatini bildiradi” [10, 5], degan so‘zlardan kelib kelib chiqib bizni ham birinchi navbatda muallifning o‘zi tanlagan mavzu va materialga munosabati qiziqtiradi. Shukur Xolmirzayev-jasoratli adib. 80-yillarning boshida o‘zbek adabiyoti uchun “qalamga olinmas mavzu” sanalgan yoki birqlama talqinlar tufayli “bosmachilik” deb yuritilgan inqilobiy harakatlarni tasvirlashga jur‘at etishning o‘zi uning jasoratidan darakdir. Garchi asarning bosh qahramoni qizil askar Qurbon bo‘lsa ham, yozuvchining maqsadi “dushman taraf rahnamolarining ham mohiyatini” ochish bo‘ldi-ki, bu borada adib jiddiy xarakterlar yarata olgani, shubhasizdir. Bu roman voqea jihatidan muallifning avvalgi asarlaridan keskin farq qilgani uchun ham voqealarning ichki tabiatidan kelib chiqib, uning uslubida ham keskin o‘zgarishni ilg‘aymiz. Adib avvalgi asarlarida, xususan, “So‘nggi bekat” romanida voqeani “ko‘rsatuvchi” yo‘lni tanlagan bo‘lsa, bu romanda ko‘proq (so‘zlab

beruvchi) yo‘sinida voqealar bayoniga kirishadi. Bu nisbatan oson tuyulgani bilan hozirgi realistik nasr uchun “xavfli” usul ediki, tabiiy, adib bu “xavf’ni, ya’ni ayrim o‘rinlarda quruq bayonchiga aylanib qolish xavfini chetlab o‘tolmagan. Shuning uchun ham ayrim sahifalar, nursiz, ocherknamo tasavvur beruvchi lavhalar bilan to‘la: “Arslonov Buxoroda, to‘g‘rirog‘i, Kogonda tug‘ilgan. O‘sha yerda rus temiryo‘lchilarning farzandlari bilan o‘qigan. Buxoroning ma‘rifatli mulla odamlaridan bo‘lgan Arslon aka, keyin o‘g‘lini Buxoroga eltib, Mir Arab madrasasiga qo‘ygan. Olimjon aka madrasani xatm qilgach, ota uni Istanbul dorilmualliminida saboq olish uchun jo‘natgan. Biroq u Bokuda sarmoyasini oldirib, orqaga qaytgan. Toshkentga zo‘rg‘a yetib kelgan. O‘shanda Toshkentda ishchi-dehqon inqilobi bo‘lib, oq poshshoning general-gubernatori yiqitilgan, hokimiyat xalq qo‘liga o‘tgan ekan” [10, 8]. Albatta, bunday “gapirib berish” usuli kitobxonni bir oz bo‘lsa-da, zeriktirishi mumkin. Biroq adib voqeani qiziqarli qila oladigan “o‘t” topib, asar kompozitsiyasini ana o‘sha o‘tli chiziq-Qurbon va Oyparcha munosabatlari asosida qurgan. Ularning har ikkalasi ham Buxoroning e‘tiborli ulamolaridan Eshoni Sudurning shogirdlari. Biroq 20-yillar boshidagi talotumlar tufayli ulardan biri qizil askar, ikkinchisi-boy qizi. Adib o‘ziga xos voqealar to‘rini yaratadiki, asar boshrog‘ida uchrashgan bu ikki qahramon asar voqealari davomida deyarli ketma-ket, hatto yonma-yon bo‘lishsa ham, asar so‘nggiga borib uchrashadi. Ammo bu uchrashuv ko‘pga cho‘zilmaydi, xuddi Tohir-Zuhrolar kabi har ikkisi ham bir paytda qurbon bo‘lib, bir yerga qo‘yiladi. Boya eslatilganidek, muallifning asl maqsadlaridan biri “dushman tomon” deb hisoblangan Ibrohimbek Laqay va Anvar posho harakatlarini tasvirlash. Buning uchun u qizil askar Qurbonni ular orasiga razvedkaga jo‘natadi. Deyarli ko‘p voqea va hodisotlar uning nigohi bilan kuzatiladi. Shuning uchun ham yuqoridagicha bayon keltirish, so‘zlab berish qahramon orqali o‘tgan uchun ayrim o‘rinlarda kitobxonni ko‘p ham zeriktirmaydi. Muallif o‘z qahramoniga bo‘lgan munosabatda ko‘p o‘rinlarda unga xayrixohday tuyulgani bilan uning madrasa talabasi yoxud Eshoni Sudurning iste‘dodli shogirdidan sho‘rolar tomon o‘tishini ko‘pda xushlamagani seziladi, shuning uchun ham qahramonga Qurbon nomi berilgan. Lekin Qurbonning sho‘rolarga sadoqati samimiy ekanini adib voqealar bayonida nafaqat tasvirlab, balki ko‘rsatib ham ulgurgan. Uning bir qutbdan ikkinchisiga o‘tishini ham juda oddiy asoslagan, nazarimizda, bularning barchasi adib uchun bahonaday tuyuladi. Asosiy qahramonlar esa Ibrohimbek, Jabbor, Anvar posholar o‘ziga xos ozodlik qahramonlari kabi tasvir etiladi. Ularning har biri o‘ziga xos shaxs. Ayniqsa, laqay urug‘idan bo‘lgan Ibrohimbek o‘z elatiga xos o‘jar, jo‘mard, ayni paytda, o‘z kurashining asl sabablarini yaxshi tushungan sarkarda. Deyarli yetmish yil davomida o‘zbek tarixi va adabiyoti uchun sir tutilgan Anvar posho haqida Sh.Xolmirzayevga qadar hych kim bu kabi ochiqlik va xolislik bilan asar yozmagan. Turk imperatorining kuyovi bo‘lgan odam, ayni paytda, uning taxtdan tushishiga xayrixoh bo‘lib, ko‘plab sharq mamlakatlariga o‘rnak bo‘lgan inqilobchi yosh turklar safida bo‘lishi va mana shu umumturkiy g‘oyalarni targ‘ib ham mudofaa qilishi uchun harbiy safarga otlanishi juda o‘rinli tavsiflangan asarda. U o‘z niyatini amalga oshirish uchun hych ham xavfsiramay, to‘g‘ri “Qizil Buxoro”ga kelib, sho‘rolarning kattalari bilan uchrashadi. Ayrim manbalar, uning F.Xo‘jayev bilan uchrashganini qayd qilsa [12], ayrimlari, uning Buxoro xalq sho‘rolar jumhuriyati ijroiya qo‘mitasining raisi Usmonxo‘ja Po‘latxo‘jayev bilan uchrashganini [11, 490] qayd etadi. Yozuvchi ko‘proq, mana shu ikkinchi fikrga asoslanadi. Lekin bu uchrashuv haqida “gapiradi”, xolos. U haqda Qurbon eshitgan “uzuq-yuluq gaplar” bilan cheklanadi. Shu o‘rinda adibning o‘z qahramonlariga bo‘lgan munosabatini kuzatar ekanmiz, millatparvar kishilardan biri Usmonxo‘ja Po‘latxo‘jayevga munosabatini aniq ilg‘ash qiyin. Adib bizning tarix kitoblarimizga yozilgan “Anvar posho tomonga o‘tib ketgan vatan xoini” kabi tushuntirish hali

xalq ongidan o'chmaganini yaxshi his qilib, kitobxonni ayni shu tasavvur bilan qolishini istaganday u Anvar posho maktubini olgandan keyin kitobxonni ko'p qiynab o'tirmay Usmonxo'janing “basharasi”ni ochiq ko'rsatib qo'ygisi keladi. Hatto “vatan xoini”ni o'zicha jazolaganday, uni Anvar posho tomonidan otib tashlanganini tasvirlash bilan cheklanadi.

Taassufki, bizga ma'lum bo'lgan, nafaqat bizga, balki adibning o'ziga ham ma'lum bo'lishi kerak bo'lgan hujjatlar uni Anvar posho tomoniga o'tib ketgan “xoin”gina emas, Buxoro jumhuriyati topshirig'i bilan afg'onistonga borgani, “qizillar” va rus zobitlari tomonidan “qamaqama” kuchaygach, mamlakatga qaytib kelish xavfli ekanini aytib, F.Xo'jayev unga xabar bergach, afg'onda qolib ketish tarixini bilgan bo'lishi kerak edi. Birgina bu emas, asarda tasvirlanayotgan ko'p voqealar bayonida o'sha voqealar aks etgan hujjatlardan uzoqlashish, to'g'rirog'i, mos kelmaslik o'rinlarini ko'plab kuzatamiz. Masalan, 1921-yil voqealari haqida bayon berayotib, “Olimjon Arslonov Buxoro Sho'rolar jumhuriyatining muxtor vakili; ayni chog'da amir qochgan Sharqiy Buxoroda hali to'qnashuvlar ko'p bo'lishi taqozosida Buxoro Inqilobiy Qo'mitasi, Ijroiya qo'mitasi hamda Firqalar qo'mitasining RSFSR Xalq Komissarlar Kengashi va Turkfront Bosh shtabining qaroriga muvofiq tuzilgan Favqulodda Diktatorlik Komissiyasining uch a'zosidan biridirki (Komissiyaning raisi ham Usmonxo'ja Po'latxo'jayev), u joylarda. Xususan, Boysunda inqilobiy va ijroiya qo'mitalarni tashkil qilish” ishlarida bosh bo'lgani aytiladi [10, 9].

Holbuki, “Butun Buxoro Markaziy Ijroiya Qo'mitasining rasi Usmonxo'ja Po'latxo'jayev bosmachilar tomoniga o'tib ketganligi natijasida Sharqiy Buxoroda hayajonli ahvol vujudga kelganligi sababli 1922-yil 2-yanvarda Buxoro Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasi, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Xalq nozirlari sho'rosi va Markaziy ijroiya Qo'mitasining birlashgan majlisida favqulodda diktatorlik komissiyasi tashkil qilindi. Nosir Hakimov (rais) Olimjon Akchurin (rais o'rinbosari), Ahmad Komilov (sekretar), Rashid Boymurodov, Xo'ja Zaynilla Zikriyev (komissiya a'zolari)dan iborat bu komissiya 1922-yil 10-yanvarda Dushanbaga jo'nab ketdi” [11, 511]. Badiiy asardan keltirilgan parcha bilan hayot voqealari unchalik to'g'ri kelavermayotganini har qanday kitobxon ham oson payqaydi. Buni adibning o'zi ham yaxshi his qilgan bo'lsa kerakki, asarga yozgan so'zboshisida “Albatta, badiiyat qonuni bo'yicha ish ko'rdim. Shuning uchun “tarixiy asar” emas, balki “badiiy asar” yozdim. “Badiiy asar – o'zicha bir olamdirdir” [10, 5], - deb yozadi. Muallif ko'p tarixiy hodisalarga nisbatan ikkilanibroq fikr yuritadiki, natijada uning xulosa va hukmlarida ham bu ikkilanganlik aks etishi mumkin: Masalan, yosh buxoroliklar partiyasiga nisbatan bir o'rinda “Hozirgi firqalar ham, axir, o'shalardan o'sib chiqqan-ku” [10, 28], deya to'g'ri xulosa qilib, ikkinchi o'rinda esa “yosh buxoroliklar” ulardan ajralib chiqqan “yosh buxorolik firqalar”ning talab e'tiqodlari” [10, 60] deya o'z fikrini inkor etadi. Albatta, hujjatlar tili bilan badiiylik olami har doim ham mos kelavermasligi ma'lum hodisa. Biroq ayrim faktik voqealar hyech bo'lmaganda hayot haqiqatiga mos kelsa, ularning o'qishliligi, shu kabi ishonarliligi ortadi. Bu esa badiiy asar muvaffaqiyatini belgilovchi omillardan sanaladi. Bu kabi nomuvofiqliklar asar uslubiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Ayrim voqealar bayonida uslub solqiligi sezilsa, ayrim o'rinlarda asarning umumiy ruhiga uncha mos tushmaydigan lirik tasvir va chekinishlar keltiriladi. Shukur Xolmirzayev-iste'dodli adib. Shu bilan birga, hozirgi o'zbek nasrida o'ziga xos ifoda uslubini ko'pchilik asarlarida barqaror qilib, hatto uni kitobxonlarga tan oldirganlardan. O'ylaymizki, keyingi “tarix bilan kesishgan” asarlarida bu kabi qusurlardan uzoqlashadi. (Chindan ham, u keyingi hujjatli qissasi va bu asosda yaratilgan “Qora kamar” dramatik asarida bu kabi qusurlarni uchratmaymiz).

Tarixiy mavzularda bitilgan Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Asqad Muxtor va Shukur Xolmirzayev romanlarini kuzatish, ularda badiiy asarga asos bo'lgan hujjatlar tili bilan yozuvchi uslubining o'ziga xos qirralarini chog'ishtirish natijasida shunday umumiyroq xulosaga kelish mumkinki, har bir adib o'z asariga asos qilib olayotgan tarixiy voqealarga o'z iste'dod tabiatidan kelib chiqib yondashadi. O'sha tarix haqiqatini o'z asarlarida qayta tiriltirganda ham ko'proq tarixiy haqiqatga mos kelmasa ham o'z zamondoshlari uchun mo'ljallangan tarixning, ikkinchi, qayta tirilgan shakli yaratiladi. Bunda zamonaviy adib o'sha tarixiy haqiqatning o'z zamondoshlariga saboq bo'larli jihatlariga asosiy e'tiborni qaratadi.

Qurbon inqilob samaralarini himoya qilish yo'lida fidokorlik ko'rsatuvchi qahramon darajasiga ko'tariladi. Uning sobiq piri Eshon Sudur islom lashkarlari qo'mondoni Ibrohimbek qoshida bosh maslahatchi bo'ladi. Bu faqat unga dushman qarorgohiga kira olish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Shu sababli razvedkachi sifatida yuboriladi. Qurbon o'ziga qiyin va ma'suliyatli vazifalar yuklatilganiga qaramay, ularni sharaf bilan bajaradi va halok bo'ladi. Yozuvchi Qurbon obrazini jonli va jozibali ishlagan. U ijtimoiy faoliyatda aktiv bo'lishi bilan birga, shaxsiy hayotida ham jozibaga ega. Qurbonning Oyparchaga muhabbati undagi ijobiy xislatlarning yorqinroq namoyon bo'lishiga yordam beradi.

Asarni o'qish davomida chuqur falsafiy mushohadalarga duch kelish bilan birga, o'zimiz ham tasvirdagi voqealarni hayot falsafasiga qiyoslaymiz. Bu albatta yozuvchining o'z badiiy niyatini tasvirlash mahoratidir.

Haqiqatdan chekinish adabiyotning fojasidir. Sh. Xolmirzayev adabiyotning bu qonuniyatini chuqur his etgan ijodkor.

Asardagi Ibrohimbek, Anvar poshsho, Eshoni Sudur, Ramazonboy va boshqa milliy qahramonlar kitobxonda mard, qo'rqmas, aqlli, etiqodli insonlar sifatida taassurot qoldiradi. Shu bilan birga, ular nigohi orqali biz hayotiy voqyelikka munosabatlari, kelajakka katta ishonch bilan qarashlari, Qurbon, Go'pponboy, Karim Rahmon kabi yurtdoshlarining xatti-harakatlari tufayli maqsadlariga erisha olmasalar-da, qachonlardir yurtimizning istiqloлга erishishiga ishonch mavjud ekanligini ko'ramiz va his qilamiz. Umuman, romandagi har bir qahramonning xatti-harakatlari, ishlari, gap-so'zlari yozuvchi tomonidan o'ziga xos mahorat bilan tasvirlangan, u xoh salbiy qahramon bo'lsin, xoh ijobiy qahramon bo'lsin, kitobxon ularning taqdiriga befarq qaray olmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltaboyev H. Nasr va uslub. – Toshkent: Fan, 1992. – 105 b.
2. Boltaboyev H. Hujjatlar tili va badiiylik sehri/ Mehrga yo'g'rilgan ijod.-Toshkent: O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2008.- B.62-68.
3. Hamidova M.O. Shukur Xolmirzayev hikoyalarining badiiy-uslubiy o'ziga xosligi // Namangan davlat universiteti axborotnomasi, 2021.- № 4.- B. 318-322.
4. amidova M. Epik qahramon va uning tasviri // International Scientific Journal: Science and innovation, Series B. Volume 1 Issue 8, December 2022.-P. 1874-1879.
5. Hamidova M.O. Shukur Xolmirzayev's skills of creating portrait // International Journal of Applied Research 2020; 6 (5): 448-450.- B. 448-450.
6. Hamidova M.O. Artistic Intention and Artistic Form // Spanish journal of innovation and integrity. P.475-480.
7. Hamidova M. Shukur Xolmirzayev hikoyalarining badiiy-uslubiy o'ziga xosligi // Namangan davlat universiteti axborotnomasi, 2021.- № 4.- B.331.

8. Hamidova M. Hozirgi o‘zbek adabiyotida milliy qahramon muammosi (Shukur Xolmirzayev ijodi misolida): Monografiya. - Toshkent: Navro‘z, 2020.-B.106.
9. Karimov N., Mamajonov S., Nazarov B. va boshq.XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi: Un-tlar va ped.in-tlari bakalavr ixtisosini oluvchilar uchun darsli. - Toshkent: O‘qituvchi, 1999.-544 b.
10. Xolmirzayev Sh. Qil ko‘prik: Roman.- Toshkent: Adabiyot va san'at, 1984.-384 b.
11. Xo‘jayev F. Asarlar. Uch tomlik. 1-tom.- Toshkent, 1978.- B. 490.
12. O‘zbekiston adabiyoti va san'ati, 1992, 21-fevral.